

DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA CUIDADOS DE LONGO PRAZO EM POPULAÇÕES IDOSAS

[Ciências da Saúde, Saúde Coletiva, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 /
10/07/2024](#)

CHALLENGES AND SOLUTIONS FOR LONG-TERM CARE IN ELDERLY POPULATIONS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12726958

Leonel Batista de Lima Neto¹
Renato Batista da Silva²
Georgiana Araújo Teixeira Meira³
Gleciane de Paulo Coelho⁴
Izabela Alencar Nogueira⁵
Débora Lobato de Souza Costa⁶
Eric Santos Santana⁷
Aline Guarato da Cunha Bragato⁸
Fernanda da Silva Vasconcelos⁹
Edgar Adolfo Freitas Costa¹⁰
Maria Cristina de Moura Ferreira¹¹

RESUMO

Os idosos desempenham papéis importantes em suas comunidades e na sociedade em geral. Muitos continuam trabalhando, contribuindo com

sua experiência e conhecimento para a força de trabalho. As estratégias de cuidados a longo prazo para idosos visam garantir que eles recebam assistência adequada para suas necessidades de saúde, bem-estar e qualidade de vida ao longo do tempo. Trata-se de um estudo descritivo, que tem como objeto- a comunicação como importante ferramenta nas orientações prestadas para profissionais de saúde de uma forma geral. Conclui-se que, Conclui-se que, o cuidado a longo prazo de idosos é um desafio complexo que requer uma abordagem abrangente e centrada no paciente. As políticas devem abordar questões de acesso, qualidade, sustentabilidade financeira e apoio aos cuidadores, garantindo que os idosos recebam os serviços de cuidados de longo prazo de que precisam para viver com dignidade e qualidade de vida.

Palavras Chave: Idoso; Longo Prazo; Cuidado.

ABSTRACT

Elderly people play important roles in their communities and in society at large. Many continue to work, contributing their experience and knowledge to the workforce. Long-term care strategies for the elderly aim to ensure that they receive adequate assistance for their health, well-being and quality of life needs over time. This is a descriptive study, whose objective is communication as important tool in the guidance provided to health professionals in general. In conclusion, long-term care of the elderly is a complex challenge that requires a comprehensive and patient-centered approach. Policies must address issues of access, quality, financial sustainability and support for caregivers, ensuring that older adults receive the long-term care services they need to live with dignity and quality of life.

Keywords: Elderly; Long term; Careful.

INTRODUÇÃO

O cuidado a longo prazo de idosos é um aspecto crucial da prestação de serviços de saúde, especialmente considerando o envelhecimento da

população em muitos países. O envelhecimento da população traz consigo um aumento na demanda por cuidados a longo prazo para idosos. Isso se deve ao fato de que a população idosa está crescendo em proporção à população geral, o que resulta em um maior número de pessoas que precisam de assistência contínua devido a condições crônicas de saúde, incapacidade funcional ou demência (De Souza, 2023).

Os idosos que necessitam de cuidados a longo prazo muitas vezes têm necessidades complexas que exigem uma abordagem multidisciplinar. Isso pode incluir cuidados médicos, assistência com atividades da vida diária, apoio emocional, reabilitação, cuidados paliativos e suporte para questões sociais e financeiras. As políticas de cuidados a longo prazo devem abordar essa complexidade e garantir que os idosos recebam uma gama abrangente de serviços que atendam às suas necessidades individuais (Ferreira, 2013).

O cuidado a longo prazo de idosos muitas vezes recai sobre familiares e cuidadores informais, que enfrentam desafios significativos em termos de carga emocional, física e financeira. Isso pode afetar negativamente a saúde e o bem-estar dos cuidadores, bem como suas oportunidades de trabalho e participação na sociedade. Políticas de cuidados a longo prazo devem reconhecer e apoiar o papel crucial dos cuidadores familiares, oferecendo-lhes recursos e serviços adequados de apoio (Ferreira, 2013).

Garantir acesso equitativo e qualidade dos serviços de cuidados a longo prazo é essencial para atender às necessidades dos idosos de forma eficaz e digna. Isso inclui garantir que os serviços sejam acessíveis a todos, independentemente de sua renda, local de residência ou condição de saúde, e que sejam prestados por profissionais qualificados e bem treinados. Além disso, os serviços devem ser centrados no paciente e respeitar a autonomia e dignidade dos idosos (De Souza, 2023).

O custo dos cuidados a longo prazo de idosos pode ser substancial, tanto para os indivíduos e suas famílias quanto para os sistemas de saúde e

previdência social. Políticas de cuidados a longo prazo devem abordar questões de sustentabilidade financeira, garantindo financiamento adequado para serviços de qualidade e explorando modelos de financiamento inovadores, como seguro de cuidados de longo prazo, parcerias público-privadas e investimento em prevenção e promoção da saúde (Paranhos, 2018).

Muitos idosos preferem envelhecer em suas próprias casas e comunidades, em vez de instituições de cuidados de longo prazo. Políticas de cuidados a longo prazo devem promover o envelhecimento em comunidade, apoiando serviços e programas que permitam aos idosos permanecerem em suas casas pelo maior tempo possível, com apoio adequado para suas necessidades de saúde e sociais (De Souza, 2023).

MATERIAIS E MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo, que tem como objeto- a comunicação como importante ferramenta nas orientações prestadas para profissionais de saúde de uma forma geral. Por tratar-se de um estudo reflexivo, na qual não foi utilizada coleta de dados em campo e nem identificação dos participantes, o presente estudo não demandou a submissão ao Comitê de Ética. Entretanto os pesquisadores seguiram os preceitos éticos contidos na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde

DESENVOLVIMENTO

Análise sobre o envelhecimento

Os idosos desempenham papéis importantes em suas comunidades e na sociedade em geral. Muitos continuam trabalhando, contribuindo com sua experiência e conhecimento para a força de trabalho. Além disso, os idosos frequentemente desempenham papéis de cuidadores, apoiando suas famílias e comunidades. O envelhecimento frequentemente traz consigo uma série de desafios de saúde, incluindo doenças crônicas, incapacidade funcional, fragilidade e demência. Esses desafios podem

afetar a qualidade de vida dos idosos e exigir cuidados de saúde contínuos e de longo prazo (Vidal,2023).

Muitos idosos enfrentam o desafio da solidão e do isolamento social, especialmente aqueles que vivem sozinhos ou que perderam amigos e familiares. Isso pode ter um impacto negativo na saúde mental e bem-estar dos idosos, destacando a importância de programas e serviços que promovam a inclusão social e o engajamento comunitário (Peixoto,2012).

A segurança financeira é uma preocupação importante para muitos idosos, especialmente aqueles que dependem de aposentadoria ou benefícios sociais para sua subsistência. Garantir pensões adequadas, proteção contra abusos financeiros e acesso a serviços financeiros é essencial para o bem-estar econômico dos idosos. Promover o envelhecimento saudável e ativo é fundamental para garantir a qualidade de vida dos idosos. Isso inclui incentivar a adoção de estilos de vida saudáveis, como dieta equilibrada, atividade física regular, sono adequado e gerenciamento de estresse, bem como acesso a serviços de saúde preventiva e cuidados médicos de qualidade (Vidal,2023).

É importante reconhecer a diversidade dentro da população idosa, incluindo diferenças culturais, sociais, econômicas e de saúde. As políticas e programas destinados aos idosos devem ser sensíveis a essas diferenças e adaptados para atender às necessidades específicas de grupos diversos, incluindo minorias étnicas, LGBTQ+ e pessoas com deficiência (Peixoto, 2012).

A tecnologia pode desempenhar um papel importante no apoio ao envelhecimento saudável, oferecendo acesso a serviços de saúde remotos, comunicação com amigos e familiares, monitoramento da saúde e assistência em atividades da vida diária. Promover a inclusão digital e garantir que os idosos tenham acesso e habilidades para usar a tecnologia é essencial (Vidal,2023).

Estratégias de cuidado a longo prazo para idosos

As estratégias de cuidados a longo prazo para idosos visam garantir que eles recebam assistência adequada para suas necessidades de saúde, bem-estar e qualidade de vida ao longo do tempo. Realizar uma avaliação abrangente das necessidades físicas, emocionais, sociais e cognitivas de cada idoso é o primeiro passo para desenvolver um plano de cuidados individualizado. Isso pode incluir avaliação funcional, avaliação de saúde mental, avaliação de risco de quedas, avaliação nutricional, entre outros (Portella e Lima, 2018).

Com base na avaliação das necessidades do idoso, desenvolver um plano de cuidados personalizado que aborde suas necessidades específicas e preferências. Isso pode incluir uma combinação de cuidados médicos, reabilitação, apoio emocional, assistência com atividades da vida diária, serviços de transporte, atividades sociais e recreativas, entre outros (De Oliveira; Boniatti; Filipinas, 2021).

Priorizar a promoção da autonomia e independência dos idosos, sempre que possível, é essencial para preservar sua qualidade de vida e dignidade. Isso pode envolver o uso de tecnologias assistivas, adaptações ambientais, treinamento de habilidades de autocuidado e suporte para manter atividades significativas e papéis sociais. Reconhecer o papel importante da família e cuidadores na prestação de cuidados a longo prazo para idosos e envolvê-los ativamente no planejamento e execução do plano de cuidados. Isso pode incluir treinamento para cuidadores, apoio emocional e *respite care* para aliviar o estresse e o ônus do cuidado (De Oliveira; Boniatti; Filipinas, 2021).

Garantir acesso a serviços de saúde de qualidade e apoio comunitário é essencial para atender às necessidades de saúde dos idosos. Isso inclui acesso a cuidados primários, especializados e de emergência, bem como serviços de reabilitação, cuidados paliativos e suporte para gestão de condições crônicas. Coordenar os diferentes aspectos dos cuidados a longo prazo para idosos é fundamental para garantir a continuidade e eficácia dos serviços. Isso pode envolver a comunicação entre diferentes

profissionais de saúde, prestadores de cuidados, agências governamentais e organizações comunitárias para garantir que o idoso receba os cuidados certos, no momento certo e no local certo (Portella e Lima, 2018).

Por fim, monitorar e revisar regularmente o plano de cuidados do idoso é essencial para garantir que ele continue atendendo às suas necessidades em evolução. Isso pode envolver avaliações periódicas, revisões de medicamentos, ajustes no plano de cuidados e reavaliação das metas e prioridades do idoso e de sua família (De Oliveira; Boniatti; Filipinas, 2021).

CONCLUSÃO

Conclui-se que, o cuidado a longo prazo de idosos é um desafio complexo que requer uma abordagem abrangente e centrada no paciente. As políticas devem abordar questões de acesso, qualidade, sustentabilidade financeira e apoio aos cuidadores, garantindo que os idosos recebam os serviços de cuidados de longo prazo de que precisam para viver com dignidade e qualidade de vida.

Refletir sobre a população idosa envolve reconhecer seus contributos, desafios e necessidades específicas, e buscar estratégias e políticas que promovam o envelhecimento saudável, inclusivo e digno para todos os idosos. Sendo assim, as estratégias de cuidados a longo prazo para idosos devem ser centradas no idoso, personalizadas, abrangentes e coordenadas, visando promover sua saúde, bem-estar e qualidade de vida ao longo do tempo.

REFERÊNCIAS

DE OLIVEIRA, M. J. S. .; BONIATTI, M. M. .; FILIPPIN, L. I. . Las Personas mayores, deshospitalización y familia:: los desafíos para la práctica de cuidado en casa. **Revista Uruguaya de Enfermería**, [S. l.], v. 16, n. 2, p.

e2021v16n2a9, 2021. DOI: 10.33517/rue2021v16n2a9. Disponível em: <http://rue.fenf.edu.uy/index.php/rue/article/view/323>. Acesso em: 14 jun. 2024.

FERREIRA, S. M. D. Cuidados Paliativos: o necessário para o idoso com acidente vascular encefálico. **Revista Kairós-Gerontologia**, [S. l.], v. 16, n. 3, p. 293–308, 2013. DOI: 10.23925/2176-901X.2013v16i3p293-308. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/kairos/article/view/18649>. Acesso em: 14 jun. 2024.

PARANHOS, D.G. de A.M. e. **Direitos humanos dos pacientes idosos**. 2018. 203 f., il. Tese (Doutorado em Bioética) — Universidade de Brasília, Brasília, 2018. Disponível em: <http://icts.unb.br/jspui/handle/10482/32794> Acesso em: 14 de junho de 2024

PEIXOTO, V.R, Um modelo em que todos ganham: mudar e inovar, desafios para o enfrentamento das doenças crônicas entre os idosos. **Acta Scientiarum**. Human and Social Sciences. 2012;34(1):3-8. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=307324776002>

PORTELLA, M.R.; LIMA, A.P. de. Quedas em idosos: Reflexões sobre as políticas públicas para o envelhecimento saudável. **Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, [S. l.], v. 22, n. 2, 2018. DOI: 10.25110/arqsaude.v22i2.2018.6366. Disponível em: <https://unipar.openjournalsolutions.com.br/index.php/saude/article/view/6366>. Acesso em: 14 jun. 2024.

SOUZA, J. A. de. Impactos das políticas públicas de saúde para os idosos no Brasil. **Revista Científica FESA**, [S. l.], v. 1, n. 16, p. 15–28, 2022. DOI: 10.56069/2676-0428.2022.163. Disponível em: <https://revistafesa.com/index.php/fesa/article/view/163>. Acesso em: 14 jun. 2024.

VIDAL, T. I. R.; BARRETO, D. H. de S.; CORREIA, R. P.; VIANA, G. da N. A.; SOUSA, M. C. C. de. Tecnologias na reabilitação e cuidados de longo prazo

em idosos: Aplicações atuais e perspectivas futuras. **Revista**

Multidisciplinar em Saúde, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 969–974, 2023. DOI:

10.51161/conais2023/20935. Disponível em:

<https://www.editoraintegrar.com.br/publish/index.php/remis/article/view/4073>. Acesso em: 14 jun. 2024.

1 Maior Titulação: Enfermeiro com MBA em Gestão Hospitalar, especialista em Hemodinâmica e cardiologia, UTI e Gestão da Qualidade Hospitalar.

Instituição Vinculada: Hospital Universitário da Univasf/EBSERH.

E-mail: leonelarrais@yahoo.com

2 Maior Titulação: Especialização em cardiologia e hemodinâmica

Instituição Vinculada: Hospital das Clínicas de Uberlândia – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH)

E-mail: renatosbr@hotmail.com

3 Maior Titulação: Psicóloga Clínica, Psicopedagoga e formação na TE

Instituição Vinculada: Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ

E-mail: georgianameira@gmail.com

4 Maior Titulação: Enfermeira especialista em urgência e emergência, saúde pública e enfermagem do trabalho.

Instituição Vinculada: Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW)/ Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH)

E-mail: glecianecoelho@gmail.com

5 Maior Titulação: Especialista em Nutrição Clínica e Segurança nutricional e controle de qualidade de alimentos

Instituição Vinculada: UNINASSAU

E-mail: izabela.alencar@hotmail.com

6 Maior Titulação: Especialista em Terapia Intensiva Adulto

Instituição Vinculada: Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW)/

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH)

E-mail: deboralobato@gmail.com

7 Maior Titulação: Especialista em Terapia Intensiva Adulto, Cardiologia e Hemodinâmica e Estomaterapia

Instituição Vinculada: Hospital das Clínicas da UFPE/ Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH.

E-mail: eric.ufpe@gmail.com

8 Maior Titulação: Doutora em atenção à Saúde pela UFTM

Instituição Vinculada: Faculdade do Trabalho- FATRA

E-mail: alineguarato_04@msn.com

9 Maior Titulação: Mestranda no Programa de Pós Graduação em Gestão da Clínica na Universidade de São Carlos (UFScar). Enfermeira na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEH).

Instituição Vinculada: Hospital Universitário UFScar/ Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEH)

E-mail: fernanda-vasconcelos@ebserh.gov.br

10 Maior Titulação: Mestrado em Saúde da família (Pró Saúde/ UFPB)

Instituição Vinculada: Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW)/ Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEH)

E-mail: Edgarafcosta@hotmail.com

11 Maior Titulação: Coordenadora da Comissão de Extensão do Curso de Graduação em Enfermagem – COEXT-ENF, Coordenadora,

Docente/Tutora do Programa de Residência Uni e Multiprofissional em Saúde, no Programa de Saúde Coletiva, na UFU, de Uberlândia – MG

Instituição Vinculada: Universidade Federal de Uberlândia

E-mail: mcmferreira@yahoo.com.br

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil